

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Akmal Ismoilov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Tarix” kafedrası
jahon tarixi fani o’qituvchisi

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEHNAT MIGRATSIYASI
JARAYONLARI.**

Bugungi kunda axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgani hech kimga sir emas. Bu esa bevosita telekommunikatsiya tizimlari orqali intellektual salohiyat raqobatini yanada keskinlashtirmoqda. Global axborot texnologiyalari infratuzilmasi insoniyatning moddiy farovonligini oshirish uchun misli ko’rilmagan imkoniyatlarni yaratmoqda. Bunday axborot integratsiyasi mehnat migratsiyasi yo’nalishlarining yangi ko’rinishlari uchun asos bo’lmoqda.

Bugungi kunda Markaziy Osiyodan Rossiyaga mehnat muhojirlarining asosiy donor davlatlari O’zbekiston, Tojikiston va Qirg’iziston ekanligini ko’rishimiz mumkin. Agar 2017-yilda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga tayanib aytadigan bo’lsak, O’zbekistondan 1 822 933 kishi mehnat muhojiri sifatida ro’yhatdan o’tgan bo’lsa, bu ko’rsatgich oradan bir yil o’tib, ularning soni 2 007 407 kishiga yetganini ko’rsatdi.¹

Mehnat migratsiyasi har doim sodir bo’lgan jarayon bo’lishiga qaramay, uning virtual shaklga ham ega bo’lishi mumkinligi, nafaqat mehnat migratsiyasi jarayonlarini, balki butun jamiyat hayotining o’zgarishiga sabab bo’lmoqda. Bundan ko’rinadiki, raqamlashtirish sharoitida mehnat migratsiyasining nafaqat shakli balki

uning nazariy asoslari borasidagi yondashuvlarni yangicha talqinlar bilan boyishiga sabab bo'ldi. Umuman olganda, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi migratsiya jarayonlari SSSR parchalanganidan keyin dunyodagi eng barqaror yo'laklardan biriga aylandi. 1990-yildan 1992-yilgacha beqaror siyosiy va iqtisodiy vaziyat tufayli Rossiyaga majburiy migratsiyaning ko'p oqimi kuzatilgan. XX asrning 90-yillarida Rossiyada aholi, jumladan, mehnatga layoqatli aholi sonining qisqarishi kuzatiladi va bu o'z navbatida ishchi kuchi tanqisligini keltirib chiqaradi. Aynan ushbu omillar ishsizlikning ortib borishiga va Markaziy Osiyoda mehnat migratsiyasining kuchayishiga olib keladi.

Soha tadqiqotchi olimlari D.Nahorniy, S.Naumovlar fikricha, raqamlashtirish jarayoni xuddi bir inqilobga o'xshab iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirib yubordi. L.Muhaylovaning fikricha, mehnat migrantlarining imkoniyatlari kengaydi, ular o'zining mamlakati bilan chegaralanib qolmay, o'z iqtidorini chet el korxonalarida ko'rsatib, yuqori maqomda ishlash huquqiga ega bo'ldi. Yuqori malakali ishchilarning xalqaro virtual migratsiyasini o'rganish va tahlil qilish xorijlik olimlar, A.Aneesh, J.Makkarti, B.Xiang, O.Kassilar tomonidan katta e'tiborga sazovor bo'ldi.

Xususan, **A.Aneesh** “**virtual migratsiya**” tushunchasini ilk bora muomalaga taklif qilib, mehnat migratsiyasi transchegaraviy amaliyot sifatida mahalliy va xorijiy tadqiqot va nazariyalarni konseptual, jihatdan shubha ostiga qo'ydi. B.Xiang esa “**mehnat migranti**” atamasini o'rganish mavzusi asosan, davlatlar, ayniqsa, mezbon mamlakatlar nuqtai nazaridan tushunish uchun mo'ljallangan zamonaviy tadqiqotchilarning ixtisosidir, deydi. Angliyalik tadqiqotchi **O.Kassining** fikricha, mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda jiddiy xavflarni ham vujudga keltirmoqda.

Belgiyalik olim De Stefano mehnatning 3 turini taklif qilgan.

Raqamlashtirish mehnat munosabatlarini tubdan o'zgartirish bilan birga, bir vaqtning o'zida mobillikning yangi ko'rinishlarini shakllanishiga turtki berdi. Virtual mehnat migratsiyasi tushunchasi, mehnat migratsiyasining ishchi kuchi chegaralar orqali jismoniy harakati sifatida qabul qilingan ta'rifni murakkablashtirib

yubordi. Globallashtirilgan dunyoda mehnat migratsiyasi va uning yo'nalishining o'zgarish muammosi olimlar (iqtisodchilar, demograflar, sotsiologlar) ning tadqiqot obekti bo'lib, davlat institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarining diqqat markazida bo'lmoqda.

Bugungi kunimizda bemalol aytish mumkinki, mehnat migratsiyasi ommaviy axborot vositalarida va ilmiy adabiyotlarda ham faol muhokama qilinmoqda. Fikrimiz isboti o'laroq intellektual migratsiya yoki yuqori malakali kadrlar migratsiyasi faqat "aqlning oqishi", "aqlilarning ko'chib ketishi" yondashuvi asosida muhokama mavzusiga aylanib ulgurgan. Oddiyroq tilda tushuntiradigan bo'lsak, har bir davlatda sharoit ideal darajada qilib berilsa, har qanday aql egalari yoki ishbilarmon tadbirkorlar hech qanaqasiga migratsion jarayonga uchramaydi. Hozir zamonaviy texnologiyalar asrida yashayotgan inson har soniyada har qanday ma'lumotni daqiqa ichida topishi mumkin. Chunki elektron ma'lumotlar bazalari va elektron mehnat birjalaridan foydalanish iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning tegishli qidiruv tizimida mutaxassislarni talab qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bizga ma'lum bo'lgan nazariy yondashuvlarga ko'ra, mehnat migratsiyasi – mehnat resurslarining mehnat bozoridagi talab va taklif nisbati bilan belgilanadigan, migrant kelib chiqqan mamlakat yoki doimiy yashash hududiga nisbatan qulayroq shartlarda ishga joylashish maqsadida harakatlanish jarayoni bo'lib, u hududiga, muddatiga, qonuniy mavqeiga va maqsadiga ko'ra tasniflanadi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat migratsiyasi Markaziy Osiyoda, ayniqsa Rossiya va Qozog'istonda mehnat migratsiyasi bugun siyosiy muammo darajasiga ko'tarildi. Shuni inobatga olib aytishimiz mumkinki, O'zbekiston "Bandlik va mehnat munosabatlari" vazirligining bevosita boshchiligida ishchi kuchi import qiluvchi mamlakatlar, yirik kompaniyalar buyurtmalariga muvofiq yollanma, malakali ishchi va mutaxassislarni tayyorlash mexanizmini takomillashtirish lozim.